

La revisión constitucional y el poder de garantía como mecanismos de tutela del derecho al respeto a la Constitución*

Rodrigo A. Quintero B.**

La Revolución Francesa de 1789 y la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos de América en el año 1776 iniciaron una nueva tendencia en los textos fundamentales del mundo, estableciendo a la Carta Magna como un gran contrato social en virtud del cual los hombres, libres por naturaleza y ejerciendo la potestad soberana inherente a la ciudadanía, pactaban para crear al Estado, con el objetivo de que este garantice sus derechos y ejercite el poder al servicio del bien común. El constitucionalismo moderno extendió el sentido de la Constitución, y creó la concepción de una ley suprema que, además de establecer la estructura fundamental del Estado, proclamaba una carta de derechos que representaban un límite a su actuación y discrecionalidad.

Los ordenamientos jurídicos de los Estados fueron adaptándose progresivamente a este ideal, incluyendo una amplitud de atributos y reconociéndolos como inherentes a la persona humana. A esto se le sumó la celebración de pactos, acuerdos y convenciones entre los Estados con el objetivo de desarrollar el contenido de los Derechos Humanos, y a sellar un compromiso internacional por su respeto y protección. El constitucionalismo moderno permitió y aceleró la democratización de las Naciones, y, siguiendo a Löewenstein, constituyó al reconocimiento y protección de los derechos y las libertades fundamentales como el núcleo esencial del sistema político (Löewenstein, 1976: 392). La enunciación de los derechos y libertades en las constituciones dieron un nuevo sentido ontológico a los textos fundamentales, hasta el punto en que, en la

*Admisión: 3/12/2017

Aceptado:13/03/2018

Ensayo derivado de la cátedra Derecho Constitucional I, dictada por la Dra. Innes Faría. En la Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo – Venezuela.

**Estudiante de Derecho. Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo – Venezuela. Correo Electrónico:roalquibeno09@gmail.com